

SERTIFIKAT

“MOLIYA, PUL VA KREDIT” ILMIY ELEKTRON JURNAL

«MOLIYA, PUL VA KREDIT» ILMIY JURNALINING 2025-2026-YIL № 2-SONIDA E'LON ETILGAN “MOLIYAVIY BARQARORLIK VA AKSIYADORLAR MANFAATLARI ASOSIDA QAYTA SOTIB OLIHNI BAHOLASH” NOMLI MAQOLASI UCHUN JURNAL TAHRIRIYATI TOMONIDAN

Xusainov Shavkat Abdushukurovich

Sertifikat bilan taqdirlanadi

DSc. Prof. J. Ataniyazov
Bosh muharrir

B. Ochilov
Kotib

Sana,
22.11.2025

@MPK_journal

<https://mpkjournal.com>